

ახლო აღმოსავლეთის სატრანზიტო საზღვაო დერეფნების სტრატეგიული მნიშვნელობა
საერთაშორისო ეკონომიკური უსაფრთხოების კონტექსტში
**The strategic importance of the Middle East transit maritime corridors in the context of international
economic security**

არჩილ ორთაიეზაშვილი
საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტი
აკადემიური ასისტენტი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი სოციალურ და ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-1153-0012>

Archil Ortanezashvili

Master of International Relations

PhD Candidate in Political Science

Academic Assistant at Caucasus International University

Quality Assurance Service Coordinator at the Faculty of Social Sciences and Humanities at Caucasus
International University

აბსტრაქტი. საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში განსაკუთრებული ადგილი უკავია საზღვაო სატრანსპორტო სისტემის უწყვეტ ფუნქციონირებას. აღნიშნულ კონტექსტში, ახლო აღმოსავლეთის სატრანზიტო საზღვაო დერეფნები: ბაბ-ელ-მანდების სრუტე, ჰორმუზის სრუტე, წითელი ზღვა და სუეცის არხი გლობალური ვაჭრობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან კვანძებს წარმოადგენენ, რომელთა გავლით მსოფლიო ვაჭრობის დაახლოებით 30–35% ხორციელდება. აღნიშნული ოთხი სტრატეგიული გეოგრაფიული წერტილი, ურთიერთდამოკიდებული და კოლოსალური ეკონომიკური, ენერგეტიკული და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის მატარებელია. ჰორმუზის სრუტეში მსოფლიო ნავთობის 20%, ბაბელმანდებში გლობალური ვაჭრობის 10–12%, სუეცის არხში კი მსოფლიო სავაჭრო ბრუნვის 12% კონცენტრირდება.

მათი ერთდროული ან ნაწილობრივი პარალიზება იწვევს ნავთობის ფასის მკვეთრ ზრდას, გლობალური ეკონომიკური ჯაჭვების განადგურებას, ინფლაციის პროვოცირებას და რეგიონულ არასტაბილურობას.

წინამდებარე სტატია სისტემატურად განიხილავს თითოეული დერეფნის სტრატეგიულ როლს, ისტორიულ კრიზისებს, 1956 წლის სუეცის კრიზისიდან 2021 წლის Ever Given-ის ინციდენტამდე და მარშრუტთა შეფერხების შემთხვევაში სიმულაციურ სცენარებს. კვლევის მიზანია შეაფასოს ამ სატრანზიტო კვანძების პარალიზების პოტენციური გავლენა მსოფლიო ეკონომიკასა და საერთაშორისო უსაფრთხოებაზე და შეიმუშაოს სტრატეგიული რეკომენდაციები გლობალური სატრანზიტო უსაფრთხოების გაძლიერებისათვის.

საკვანძო სიტყვები: სატრანზიტო უსაფრთხოება; ჰორმუზის სრუტე; სუეცის არხი; გეოპოლიტიკა; ბაბ-ელ-მანდების სრუტე, წითელი ზღვა.

Abstract

The uninterrupted functioning of the maritime transport system occupies a special place in the process of ensuring international security. In this context, the transit maritime corridors of the Middle East: the Bab-el-Mandeb Strait, the Strait of Hormuz, the Red Sea and the Suez Canal are vital nodes for global trade, through which approximately 30–35% of world trade is carried out. These four strategic geographical points are interdependent and bear colossal economic, energy and geopolitical importance. 20% of world oil is concentrated in the Strait of Hormuz, 10–12% of global trade in the Bab-el-Mandeb, and 12% of world trade turnover in the Suez Canal.

Their simultaneous or partial paralysis leads to a sharp increase in oil prices, the destruction of global economic chains, provoking inflation and regional instability.

This article systematically examines the strategic role of each corridor, historical crises, from the Suez Crisis of 1956 to the Ever Given incident of 2021, and simulated scenarios in the event of route disruption. The study aims to assess the potential impact of the paralysis of these transit hubs on the world economy and international security, and to develop strategic recommendations for strengthening global transit security.

Keywords: Transit security; Strait of Hormuz; Suez Canal; Geopolitics; Bab-el-Mandeb Strait, Red Sea.

შესავალი

გლობალური ვაჭრობის 90% საზღვაო გზებით ხორციელდება.¹ ამ გიგანტური ნაკადის მნიშვნელოვანი ნაწილი კი მხოლოდ რამდენიმე საზღვაო კარიბჭეზე, სრუტეებზე, არხებზე და ზღვებზე გადის რომლებსაც სტრატეგიული და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა გააჩნიათ. ახლო აღმოსავლეთის ოთხი ასეთი კვანძი: ბაბ-ელ-მანდების სრუტე, ჰორმუზის სრუტე, წითელი ზღვა და სუეცის არხი, ერთიანი, ურთიერთდამოკიდებული სისტემის ნაწილად შეიძლება მივიჩნიოთ.² ეს სისტემა ახდენს ევროპასა და აზიას, სპარსეთის ყურესა და ხმელთაშუა ზღვას, ნავთობმწარმოებელ ქვეყნებსა და მომხმარებელ ბაზრებს შორის პირდაპირი, ეკონომიურად ეფექტიანი კავშირის შენარჩუნებას.

ამ დერეფნების მნიშვნელობა სამ ძირითად განზომილებად შეიძლება დაიყოს:³ ენერგეტიკული, კომერციული და სამხედრო-სტრატეგიული. ენერგეტიკულ ფუნქციას სპარსეთის ყურის ნავთობი და ბუნებრივი გაზი ანიჭებს, რომელიც მსოფლიო ენერგომომხმარებლის მნიშვნელოვან ნაწილს ქმნის და სწორედ ზემოხსენებული საზღვაო დერეფნებით მიეწოდება იმპორტიორ სახელმწიფოებს. დერეფნების კომერციული ფუნქცია გამოიხატება კონტეინერულ ვაჭრობაში, რაც თავის წილად გულისხმობს, სამომხმარებლო საქონლის, სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და სამრეწველო ნედლეულის გადაზიდვაში.⁴ რაც შეეხება, საზღვაო მარშრუტების სამხედრო-სტრატეგიულ დანიშნულებას, შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოებს შორის ძალაუფლების ბალანსი, საარმიო ფლოტების განლაგება და რეგიონული ჰეგემონობა სწორედ ამ კვანძების კონტროლზეა დამოკიდებული.

2026 წელს ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის დახურვის შედეგები მყისიერად აისახა მსოფლიო ბაზარზე ენერგორესურსების ფასებზე, კერძოდ, ნავთობის ფასი ორნიშნა პროცენტით გაიზარდა,⁵ ხოლო, ევროპასა და აზიაში ბუნებრივი გაზის ფასმა 54-63%-ით მოიმატა.⁶ აღნიშნული კრიზისი ნათლად აჩვენებს, რომ საზღვაო სატრანზიტო დერეფნების უსაფრთხოება წარმოადგენს, როგორც სამოქალაქო ყოფა-ცხოვრების, ისე, ეკონომიკური სტაბილურობისა და საერთაშორისო სამართლის ფუძემდებლურ კომპონენტს.

I

ბაბ-ელ-მანდების სრუტე მდებარეობს არაბეთის ნახევარკუნძულის სამხრეთ-დასავლეთსა და იემენს, ჯიბუტსა და ერიტრეას შორის. სრუტე წითელ ზღვას ადენის ყურესთან აკავშირებს და ამ გზით უკავშირდება ის ინდოეთის ოკეანეს, ხოლო მეორე მხრივ აღნიშნული სრუტე აკავშირებს, სამხრეთიდან შემომავალ ტვირთს წითელ ზღვასთან და შემდგომ სუეცის არხთან. ბაბ-ელ-მანდების სრუტის გეოგრაფიული სიმჭიდროვე განსაკუთრებულ სტრატეგიულ დატვირთვას ანიჭებს მას. იგი მდებარეობს ვიწრო არეალში. მისი სიგანე 26-30 კილომეტრს შეადგენს. თავად სრუტეს კი ორ ნაწილად ჰყოფს მის გასწვრივ მდებარე პერიმის, იგივე მაიუნის ვუკლანური კუნძული.

¹ Notteboom, T. et al. (2024). The costs of maritime supply chain disruptions: The case of the Suez Canal blockage by the 'Ever Given' megaship. *International Journal of Production Economics*, 279. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2024.109182>

² PMC / Nature. (2024). Modeling the dynamic impacts of maritime network blockage on global supply chains. *PNAS Nexus*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11253719/>

³ ScienceDirect. (2020). Maritime piracy in the Strait of Hormuz and implications of energy export security. *Transportation Research Part D*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102301>

⁴ Atlas Institute for International Affairs. (2025, August 7). *The Strait of Hormuz: A Key Point for Global Energy and Security*. <https://atlasinstitute.org/the-strait-of-hormuz-a-key-point-for-global-energy-and-security/>

⁵ Congressional Research Service. (2026). *Iran Conflict and the Strait of Hormuz: Impacts on Oil, Gas, and Other Commodities* (Report No. R45281). U.S. Congress. https://www.congress.gov/crs_external_products/R/PDF/R45281/R45281.6.pdf

⁶ Al Jazeera Centre for Studies. (2026). *Strait of Hormuz: Global Economic Shock and the Limits of Military Power*. <https://studies.aljazeera.net/en/analyses/strait-hormuz-global-economic-shock-and-limits-military-power>

2023 წელს სრუტეში ყოველდღიურად 8.6 მილიონი ბარელი ნედლი ნავთობი,⁷ კონდენსატი და გადამუშავებული ნავთობი გადაიზიდებოდა, რაც მას განსაკუთრებულ ეკონომიკურ მნიშვნელობას ანიჭებს. 2024 წლის განმავლობაში, იემენელი ჰუსიტების თავდასხმების გამო,⁸ ეს მოცულობა 4 მილიონ ბარელამდე შემცირდა. მთლიანობაში, სრუტეზე გლობალური ვაჭრობის 10-12% გადის,⁹ მათ შორის არის ჩინეთიდან, ინდოეთიდან და სხვა აზიური ქვეყნებიდან ევროპისკენ მიმავალი კონტეინერული ტვირთიც.

სრუტის კონტროლი არ ხდება ერთი სახელმწიფოს ან ორგანიზაციის მიერ.¹⁰ მასზე გავლენა აქვთ როგორც იემენს, ჯიბუტს და ერთრეას, ისე აშშ-ს, საფრანგეთს, ჩინეთს, რაც სამხედრო ბაზების განთავსებით გამოიხატება. სრუტის კონტროლსა და მასზე ტვირთების უწყვეტ მიმოსვლას ხშირად აფერხებენ იემენელი ჰუსიტები, რომელთა წინააღმდეგაც 2024 წელს ევროკავშირმა „Operation Aspides“ წამოიწყო, სავაჭრო გემების დაცვის უზრუნველსაყოფად. ერთი წლით ადრე კი აშშ-მა იგივე მიზნით „Operation Prosperity Guardian“¹¹ განახორციელა. თუმცა ჰუსიტების კომბინირებული თავდასხმები ოპერაციის ეფექტიანობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა.

ჰორმუზის სრუტე, ირანსა და ომანს შორის მდებარეობს. მისი ყველაზე ვიწრო სიგანე 39 კილომეტრია და ის აკავშირებს სპარსეთის ყურეს არაბეთის ზღვასთან. მისი მნიშვნელობა გლობალურ ვაჭრობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 2024 წელს ჰორმუზის სრუტეში ყოველდღიურად საშუალოდ 20 მილიონი ბარელი ნავთობი გადიოდა.¹² ეს მონაცემი საერთაშორისო ნავთობმოხმარების 20%-ს და მსოფლიო საზღვაო ნავთობვაჭრობის 25%-ზე მეტს მოიცავს. გარდა ამისა, საერთაშორისო მასშტაბით თხევადი გაზით ვაჭრობის 20% სწორედ ჰორმუზის სრუტეზე მოდის.¹³ 2024 წელს ჰორმუზის სრუტეში გამავალი ნავთობის 84% აზიური ბაზრებისკენ,¹⁴ კერძოდ: ჩინეთის, ინდოეთის, იაპონიისა და სამხრეთ კორეისკენ გადაიზიდებოდა,¹⁵ რაც იმას ნიშნავს, რომ კრიზისის შემთხვევაში განსაკუთრებული ეკონომიკური ზიანი სწორედ ზემო ხსენებულ სახელმწიფოებს მიადგება.

რაც შეეხება, წითელ ზღვას, იგი წარმოადგენს ერთგვარ წყალ გამყოფს, ბაბ-ელ-მანდების სრუტესა და სუეცის არხს შორის. ჩრდილოეთით სუეცის არხის, ხოლო სამხრეთით ბაბ-ელ-მანდების სრუტის არსებობა მის სტრატეგიულ მნიშვნელობას განსაზღვრავს. წითელ ზღვაში ერთი მხრივ საუდის არაბეთი, ეგვიპტე, სუდანი, ეთიოპია, ჯიბუტი და სომალი, მეორე მხრივ კი ირანის მხარდამჭერი ჰუსიტების კონტროლქვეშ მყოფი იემენია, რაც აღნიშნული აკვატორიის

⁷ Krane, J. (2024, March 1). *Houthi Red Sea Attacks Impose 'Economic Sanctions' on Israel's Backers*. Baker Institute for Public Policy, Rice University. <https://doi.org/10.25613/64CZ-F553>

⁸ Preprints.org. (2024). *Challenges and Security Risks in the Red Sea: Impact of Houthi Attacks on Maritime Traffic*. <https://www.preprints.org/manuscript/202410.0053>

⁹ Atlas Institute for International Affairs. (2025, March 27). *The Red Sea Shipping Crisis (2024–2025): Houthi Attacks and Global Trade Disruption*. <https://atlasinstitute.org/the-red-sea-shipping-crisis-2024-2025-houthi-attacks-and-global-trade-disruption/>

¹⁰ ResearchGate. (2024). *The Red Sea Crisis: Implications of The Houthi Attack on Maritime Trade and Global Security*. <https://www.researchgate.net/publication/385691928>

¹¹ Washington Institute for Near East Policy. (2024, December 16). *Houthi Shipping Attacks: Patterns and Expectations for 2025*. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/houthi-shipping-attacks-patterns-and-expectations-2025>

¹² International Energy Agency (IEA). (2026). *Strait of Hormuz*. <https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz>

¹³ U.S. Energy Information Administration (EIA). (2025). *Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint* (Dunn, C. & Barden, J.). <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65504>

¹⁴ ScienceDirect. (2020). *Maritime piracy in the Strait of Hormuz and implications of energy export security*. *Transportation Research Part D*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102301>

¹⁵ Al Jazeera Centre for Studies. (2026). *Strait of Hormuz: Global Economic Shock and the Limits of Military Power*. <https://studies.aljazeera.net/en/analyses/strait-hormuz-global-economic-shock-and-limits-military-power>

ყოველდღიურ ვითარებას განსაკუთრებით მგრძობიარესა და გეოსტრატეგიულად მნიშვნელოვანს ხდის.

წითელი ზღვა ასევე გლობალური ოპტიკური ბოჭკოვანი კაბელების¹⁶ კვეთის ზონაა, რაც ტელეკომუნიკაციის კუთხით ამ დერეფანს კიდევ უფრო სენსიტიურს ხდის. გამტარუნარიანობის ნებისმიერი სახის ხელყოფამ, შეიძლება კომუნიკაციურ ინფრასტრუქტურაზე საკმაოდ დიდი ნეგატიური გავლენა იქონიოს.

რაც შეეხება, სუეცის არხს, ის არ წარმოადგენს ბუნებრივ დერეფანს, იგი ხელოვნურად არის შექმნილი, ევროპასა და აზიას შორის საზღვაო კავშირის დამყარების მიზნით. სუეცის არხი 1869 წლის ნოემბერში გაიხსნა და თანამედროვე გლობალური ვაჭრობის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან არტერიად იქცა. სუეცის არხზე, რომელიც ხმელთაშუა ზღვასა და წითელ ზღვას აკავშირებს, მსოფლიო ვაჭრობის 12% გადაიზიდება.¹⁷ აღნიშნული მონაცემი, საერთო გლობალური საკონტეინერო გადაზიდვების 30%-ს შეადგენს.

სუეცის არხი ეგვიპტისთვის სახელმწიფო შემოსავლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყაროა. მაგალითისთვის, 2023 წელს სატრანზიტო მოსაკრებელიდან 9.4 მილიარდი დოლარის მოგება მიიღო ეგვიპტემ.¹⁸ ბაბ-ელ-მანდების სრუტის მიმდებარედ კომერციულ გემებზე ჰუსიტების მიერ განხორციელებული თავდასხმების შედეგად, სუეცის არხის ყოველთვიური შემოსავალი 800 მილიონი დოლარით შემცირდა, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს დერეფნების ერთმანეთზე მჭირდო დამოკიდებულებას.

2015 წელს ეგვიპტემ „ახალი სუეცის არხი“ გაიყვანა, რომელიც ძირითადი დერეფნის პარალელურად გადის და მისი სიგრძე 35 კილომეტრს შეადგენს. აღნიშნულის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ორმხრივი ნაკადების გამარტივებული წესით მოძრაობა, რის შედეგადაც ტრანზიტის საშუალო დრო შემცირდა, თუმცა სტრატეგიული კუთხით ბლოკადის საფრთხის აღმოფხვრა ამით ვერ მოხდა.

II

1956 წლის ოქტომბერში, ეგვიპტის პრეზიდენტ გამალ აბდელ ნასერის მიერ სუეცის კომპანიის ნაციონალიზაციის შემდეგ, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და ისრაელმა სამხედრო ინტერვენცია განახორციელეს. არხი 5 თვით დაიხურა¹⁹ 1957 წლის მარტამდე. ამ პერიოდში ტვირთების გადაზიდვა „კეთილი იმედის კონცხის“ გავლით ხდებოდა, რამაც ტრანზიტის დრო და ღირებულება მნიშვნელოვნად გაზარდა.

სუეცის არხის ყველაზე ხანგრძლივ ბლოკადას კი წარმოადგენს 1967-1975 წლებში ეგვიპტის მიერ არხის დახურვა. ევროპისთვის ეს კრიზისი გამანადგურებელი აღმოჩნდა გემების გადამისამართება ისევ „კეთილი იმედის კონცხის მიმართულებით მოხდა.

1973 წელს, არაბეთ-ისრაელის ომის შემდეგ, (ასევე, ცნობილი როგორც, ოქტომბრის ომი, ან რამადანის ომი) OPEC-ის წევრმა არაბულმა ქვეყნებმა ნავთობის ექსპორტზე ემბარგო გამოაცხადეს იმ დასავლური სახელმწიფოებისთვის რომლებმაც ომის მიმდინარეობისას

¹⁶ Frontiers in Political Science. (2025). *Environmental impacts of the Houthis' attacks against commercial shipping in the Red Sea*. <https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2025.1711643/full>

¹⁷ ScienceDirect. (2023). Analysis of the impact of Suez Canal blockage on the global shipping network. *Ocean & Coastal Management*. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106821>

¹⁸ ScienceDirect. (2023). Analysis of the impact of Suez Canal blockage on the global shipping network. *Ocean & Coastal Management*. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106821>

¹⁹ Encyclopedia Britannica. (2026). *Suez Crisis*. <https://www.britannica.com/event/Suez-Crisis>

ისრაელს დაუჭირეს მხარი.²⁰⁻²¹ ნავთობის ფასი ერთ წელზე ნაკლებ ვადაში 4-ჯერ გაიზარდა,²² ინდუსტრიული ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოები ღრმა კრიზისმა მოიცვა. ამ პერიოდში ენერგეტიკული სრუტეების კონტროლის მნიშვნელობა ერთი-ორად ამაღლდა და გამოკვეთა მათი, როგორც მძლავრი გეოპოლიტიკური იარაღის როლი.

2021 წლის 23 მარტს, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონტეინერული გემი Ever Given სუეცის არხში გაიჭედა და 6 დღის განმავლობაში 450-ზე მეტი გემის შეფერხება გამოიწვია. აღნიშნულმა ინციდენტმა აჩვენა, თუ როგორ აისახება გლობალურ სასაქონლო ჯაჭვში შეფერხება საერთაშორისო ბაზარზე, განსაკუთრებით სამედიცინო მარაგების და მალფუჭებადი საქონლის შემთხვევაში, როცა ერთ ინციდენტს შეიძლება კატასტროფული შედეგი მოჰყვეს.

III

ზემო განხილული, ოთხი მნიშვნელოვანი, საერთაშორისო დერეფნის ანალიზი და მათ გარშემო განვითარებული კრიზისების ისტორიული მიმოხილვით შეგვიძლია დავაკსენათ რომ მათი ნებისმიერი სახით პარალიზება განსხვავებული, მაგრამ ინტეგრირებული გლობალური ნეგატიური შედეგების მაინსპირირებელია.

ყოველივე არსებულის ნიადაგზე, შეგვიძლია განვიხილოთ სხვადასხვა სცენარი იმასთან დაკავშირებით თუ რა შეიძლება მოხდეს ერთ-ერთი, რამდენიმე ან ყველა დერეფნის პარალიზების შემთხვევაში.

ერთი სრუტის ან სუეცის არხის ბლოკადა, აუცილებლად გამოიწვევს საერთაშორისო მასშტავის ეკონომიკურ შოკს, მაგრამ ეს პროცესი იქნება მართვადი მართვადი. კერძოდ, ალტერნატივის სახით შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც „კეთილი იმედის კონცხი“ ისე სახმელეთო გადაზიდვები. (გააჩნია რომელი არტერიის ბლოკადასთან გვაქვს საქმე).²³ კეთილი იმედის კონცხის ალტერნატივის გამოყენების შემთხვევაში, გადაზიდვის პერიოდი 10-დან, 14 დღემდე გაიზარდება რაც ტრანსპორტირების ხარჯებს 15-25%-ით გაზრდის.

იმ შემთხვევაში თუ ჰორმუზისა და ბაბ-ელ-მანდების სრუტეების ერთდროული პარალიზება მოხდება, ეს გამოიწვევს, მსოფლიო ენერგომომარაგების 25%-ის ბლოკირებას. ბარელი ნავთობის ფასი 170-200 დოლარამდე, ხოლო ევროპასა და აზიაში ბუნებრივი გაზის ფასის 50-70%-ით გაიზარდება.²⁴⁻²⁵

იმ შემთხვევაში თუ ზემო განხილული ოთხივე მნიშვნელოვანი დერეფნის ბლოკირება მოხდება, ეს გამოიწვევს გლობალური ვაჭრობის 30-35%-ის პარალიზებას. ბარელი ნავთობის ღირებულება 200 დოლარს ასცდება, გლობალური ეკონომიკური ზრდა ნულამდე დაეცემა, ეგვიპტის, ყატარისა და ომანის სატრანზიტო შემოსავლები განულდება, შეიქმნება სასურსათო უსაფრთხოების კრიზისი რაც სამომავლოდ ჰუმანიტარულ კატასტროფამდე მიიყვანს

²⁰ EBSCO Research Starters. (2025). *Oil Embargo and Energy Crises of 1973 and 1979*. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/oil-embargo-and-energy-crises-1973-and-1979>

²¹ Baker Institute for Public Policy. (2024, February 29). *Chaos in Energy Markets Then and Now: 50 Years After the 1973 Arab Oil Embargo*. Rice University. <https://www.bakerinstitute.org/research/chaos-energy-markets-then-and-now-50-years-after-1973-arab-oil-embargo-review>

²² Office of the Historian, U.S. Department of State. (n.d.). *Oil Embargo, 1973–1974*. <https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo>

²³ Atlas Institute for International Affairs. (2025, August 7). *The Strait of Hormuz: A Key Point for Global Energy and Security*. <https://atlasinstitute.org/the-strait-of-hormuz-a-key-point-for-global-energy-and-security/>

²⁴ Lahav, P. (2015). The Suez Crisis of 1956 and Its Aftermath: A Comparative Study of Constitutions, Use of Force, Diplomacy and International Relations. *Boston University Law Review*, 95, 1297–1385. https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/200/

²⁵ Yergin, D. (2023). *The 1973 Oil Crisis: Three Crises in One — and the Lessons for Today*. Center on Global Energy Policy, Columbia University (CGEP). <https://www.energypolicy.columbia.edu/publications/the-1973-oil-crisis-three-crises-in-one-and-the-lessons-for-today/>

მსოფლიოს. ბუნებრივია, აღნიშნული სამხედრო ესკალაციის რისკს გაზრდის, ხოლო UNCLOS და საერთაშორისო სამართალი სრულად ქმედუუნაროდ გამოცხადდება.

დასკვნა

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ბაბ-ელ-მანდების სრუტე, ჰორმუზის სრუტე, წითელი ზღვა და სუეცის არხი თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკისა და გეოპოლიტიკის სასიცოცხლო ობიექტებს წარმოადგენენ. მათი სტრატეგიული მნიშვნელობა განისაზღვრება, როგორც საზღვაო ვაჭრობის, ისე, ენერგომომარაგების, სასურსათო ჯაჭვების უზრუნველყოფისა და საერთაშორისო დიპლომატიის კუთხით.

აღნიშნული დერეფნების გარშემო არსებულ ისტორიულ მოვლენათა ანალიზით დგინდება, რომ გლობალიზაციისა და სახელმწიფოთა შორის მჭიდრო ურთიერთდამოკიდებულების პირობებში სატრანზიტო დერეფნებზე დამოკიდებულება არა თუ ძალიან მაღალია, არამედ მათ სტრატეგიული და მსოფლიოზე დომინირების დანიშნულებაც კი გააჩნიათ.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, სატრანზიტო უსაფრთხოება არ წარმოადგენს, ცალკეული სახელმწიფოს უზრუნველყოფის საკითხს. მას სჭირდება მრავალმხრივი, ლეგიტიმური, მდგრადი საერთაშორისო კოოპერაცია. ასევე, მნიშვნელოვანია, ალტერნატიული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, მილსადენებისა და სახმელეთო ინფრასტრუქტურის სახით, როგორცაა რკინიგზა და საავტომობილო მაგისტრალები. ბუნებრივია, რომ საზღვაო ტრანზიტის სრულად ჩანაცვლება ვერ მოხდება, თუმცა სახელმწიფოებს ექნებათ საშუალება, კრიტიკულ სიტუაციაში ტვირთების გადაზიდვისას დივერსიფიცირებას მიმართონ.

ბიბლიოგრაფია

1. Notteboom, T. et al. (2024). The costs of maritime supply chain disruptions: The case of the Suez Canal blockage by the 'Ever Given' megaship. *International Journal of Production Economics*, 279. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2024.109182>
2. PMC / Nature. (2024). Modeling the dynamic impacts of maritime network blockage on global supply chains. *PNAS Nexus*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11253719/>
3. ScienceDirect. (2020). Maritime piracy in the Strait of Hormuz and implications of energy export security. *Transportation Research Part D*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102301>
4. Atlas Institute for International Affairs. (2025, August 7). *The Strait of Hormuz: A Key Point for Global Energy and Security*. <https://atlasinstitute.org/the-strait-of-hormuz-a-key-point-for-global-energy-and-security/>
5. Congressional Research Service. (2026). *Iran Conflict and the Strait of Hormuz: Impacts on Oil, Gas, and Other Commodities* (Report No. R45281). U.S. Congress. https://www.congress.gov/crs_external_products/R/PDF/R45281/R45281.6.pdf

6. Al Jazeera Centre for Studies. (2026). *Strait of Hormuz: Global Economic Shock and the Limits of Military Power*. <https://studies.aljazeera.net/en/analyses/strait-hormuz-global-economic-shock-and-limits-military-power>
7. Krane, J. (2024, March 1). *Houthi Red Sea Attacks Impose 'Economic Sanctions' on Israel's Backers*. Baker Institute for Public Policy, Rice University. <https://doi.org/10.25613/64CZ-F553>
8. Preprints.org. (2024). *Challenges and Security Risks in the Red Sea: Impact of Houthi Attacks on Maritime Traffic*. <https://www.preprints.org/manuscript/202410.0053>
9. Atlas Institute for International Affairs. (2025, March 27). *The Red Sea Shipping Crisis (2024–2025): Houthi Attacks and Global Trade Disruption*. <https://atlasinstitute.org/the-red-sea-shipping-crisis-2024-2025-houthi-attacks-and-global-trade-disruption/>
10. ResearchGate. (2024). *The Red Sea Crisis: Implications of The Houthi Attack on Maritime Trade and Global Security*. <https://www.researchgate.net/publication/385691928>
11. Washington Institute for Near East Policy. (2024, December 16). *Houthi Shipping Attacks: Patterns and Expectations for 2025*. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/houthi-shipping-attacks-patterns-and-expectations-2025>
12. International Energy Agency (IEA). (2026). *Strait of Hormuz*. <https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz>
13. U.S. Energy Information Administration (EIA). (2025). *Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint* (Dunn, C. & Barden, J.). <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65504>
14. ScienceDirect. (2020). Maritime piracy in the Strait of Hormuz and implications of energy export security. *Transportation Research Part D*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102301>
15. Al Jazeera Centre for Studies. (2026). *Strait of Hormuz: Global Economic Shock and the Limits of Military Power*. <https://studies.aljazeera.net/en/analyses/strait-hormuz-global-economic-shock-and-limits-military-power>
16. Frontiers in Political Science. (2025). *Environmental impacts of the Houthis' attacks against commercial shipping in the Red Sea*. <https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2025.1711643/full>
17. ScienceDirect. (2023). Analysis of the impact of Suez Canal blockage on the global shipping network. *Ocean & Coastal Management*. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106821>
18. Özkanlısoy, Ö. & Akkartal, E. (2022). The Effect of Suez Canal Blockage on Supply Chains. *Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal*, 14(1), 51–79. <https://doi.org/10.18613/deudfd.933816>
19. ScienceDirect. (2023). Analysis of the impact of Suez Canal blockage on the global shipping network. *Ocean & Coastal Management*. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106821>
20. Encyclopedia Britannica. (2026). *Suez Crisis*. <https://www.britannica.com/event/Suez-Crisis>
21. EBSCO Research Starters. (2025). *Oil Embargo and Energy Crises of 1973 and 1979*. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/oil-embargo-and-energy-crises-1973-and-1979>
22. Baker Institute for Public Policy. (2024, February 29). *Chaos in Energy Markets Then and Now: 50 Years After the 1973 Arab Oil Embargo*. Rice University. <https://www.bakerinstitute.org/research/chaos-energy-markets-then-and-now-50-years-after-1973-arab-oil-embargo-review>
23. Office of the Historian, U.S. Department of State. (n.d.). *Oil Embargo, 1973–1974*. <https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo>

24. Atlas Institute for International Affairs. (2025, August 7). *The Strait of Hormuz: A Key Point for Global Energy and Security*. <https://atlasinstitute.org/the-strait-of-hormuz-a-key-point-for-global-energy-and-security/>

25. Lahav, P. (2015). The Suez Crisis of 1956 and Its Aftermath: A Comparative Study of Constitutions, Use of Force, Diplomacy and International Relations. *Boston University Law Review*, 95, 1297–1385. https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/200/

26. Yergin, D. (2023). *The 1973 Oil Crisis: Three Crises in One — and the Lessons for Today*. Center on Global Energy Policy, Columbia University (CGEP). <https://www.energypolicy.columbia.edu/publications/the-1973-oil-crisis-three-crises-in-one-and-the-lessons-for-today/>